

MENTALE ASPEKTE LITERARISCHER TEXTE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573026>

Adham Sujarow

Karschier Ingenieur-Wirtschaftsinstitut

Anmerkung: *In dem Artikel wird aufgrund der wachsenden Bedeutung der Landeskunde als Kulturwissenschaft, vergleichende Kultur- und Mentalitätsforschung des Deutschen als Fremdsprache insbesondere die Bedeutung des Deutschen als Zweitsprache aufgrund nationalpolitischer Erfordernisse und Vorgaben dargestellt. Voraussetzung für seine Ausgestaltung ist die Entwicklung einer empirischen Basis, die die vergleichende Kultur- und Mentalitätsforschung unabhängiger von den Ergebnissen fachfremder Forschungsbereiche macht, ohne die interdisziplinäre Perspektive zu verlieren. Die nationale Mentalität ist die am meisten verbreitete, gleichzeitig nach ihrem Wesen die komplizierte Mentalitätsart. Nationale Mentalität muss man von der nationalen Identität unterscheiden. Nationale Identität ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, Mentalität hingegen umfasst alle nationaltypischen Verhaltensmerkmale, die sich empirisch nachweisen lassen.*

Schlüsselwörter: *Mentalität, Kultur- und Mentalitätsforschung, literarische Text, Empathie, Ambiguitätstoleranz und Sensibilisierung, Mentalität und mental, Mentalismus, Siegermentalität, Weltbürgertum und Provinzialismus, Geist und Gemüt, Kultur und Innerlichkeit, Ästhetik des Erhabenen.*

Dass der Fremdsprachenunterricht nicht nur sprachliche Kenntnisse, sondern auch Einblicke in die Geschichte und Gegenwart, Bevölkerung und Gesellschaft, Kultur und Literatur sowie Mentalität des Zielsprachenlandes vermitteln soll und kann, wird heute kaum von jemandem bestritten. Die im Titel des vorliegenden Artikels stehenden vielmehr umstrittene Begriffe „mental“ und „Mentalität“ sind in dieser Hinsicht nicht zufällig zustande gekommen, sondern sind inspiriert aus der langjährigen Erfahrung des Autors als Deutschlehrender, Germanist und als achtsamer Deutschlandbeobachter, der den mentalitäts-orientierten Ansatz im DaF-Unterricht als besonders wichtiger Unterrichtsbestandteil findet. Deshalb stellt sich hier die Mentalität nicht in der Art und Weise dar, dass sie als Begriff in allen ihren Einzelheiten und in der systematischen sowie traditionellen Art (typisch Deutsch) betrachtet wird, was kaum irgendeiner Einsicht förderlich wäre, sondern vielmehr in der Richtung, die mittelbar und unmittelbar mit dem DU eng verbunden ist. Dabei wird

versucht an das Problem aus der fremden, und zwar aus der usbekischen Perspektive heranzukommen, denn bei der Erläuterung der mit der Mentalität verbundenen Fragen kommt der fremden Perspektive eine besondere Rolle zu. Im vorliegenden Artikel wird dementsprechend die These vertreten, dass bei der Auswahl von Literaturtexten den themenbezogenen, in unserem Fall den mentalbezogenen Textmaterialien der Vorrang gegeben werden sollte. Dabei steht die eigene Mentalität im Hintergrund, d.h. wie unten zu begründen versucht wird, an den Unterrichtsstoff geht man aus der usbekischen Perspektive heran.

Das Ziel des vorliegenden Artikels ist es also zu zeigen, inwieweit der mentalitätsbezogene literarische Text für die Schaffung des kommunikativen Sprachprozesses effektiv sein kann. Im Zentrum des Interesses steht also nicht der literarische Text selbst, sondern seine Interpretation, die zur Entdeckung der Mentalität führt, was letzten Endes auf Grund seiner Spezifik lebhaft und intensive Meinungsäußerungen bei den Lernenden hervorrufen wird. Dieses Ziel verfolgt folgende Aufgaben, wie Definieren des Begriffs Mentalität, Thematisierung der deutschen Mentalität in ihren Grundmustern, Abgrenzung der Sach- und Literaturtexte in Bezug auf das Herangehen aus mentaler Sicht, sowie Ausarbeitung von möglichen Unterrichtsskizzen. Die Ziel- und Aufgabenstellung dieser Art ist in der deutschen Literaturdidaktik nicht neu. Schon Ende 1990-er Jahren wurden die Probleme der Mentalitätsgeschichte neben Cultural Studies und Interkulturalitätsforschung in der Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft diskutiert. Das Projekt „Tübinger Modells einer integrativen Deutschlandkunde“ von Mögt/Althaus leistete schon einen besonderen praktischen Beitrag zur Konkretisierung mentalbezogenen Lehransatzes im DaF-Unterricht. **Was ist Mentalität?** Die Behandlung eines umstrittenen Problems wie der *Mentalität* sieht die Darlegung einer Reihe leitender Implikationen vor, bzw. und vor allem theoretischer Aspekte unter Heranziehung eines historischen Exkurses, der Abgrenzung dieses Begriffs von den ihm nahestehenden Phänomenen, der Definition und wesentlichen Merkmalen, Funktionen usw. Da der Begriff *Mentalität* seiner Natur nach ein interdisziplinärer Begriff ist, verdoppelt sich der Kreis der Betrachtungsweise. Für einen Versuch wie der vorliegende, dem es vor allem um den praktischen mentalitätsorientierten Ansatz der Mentalität im Literaturunterricht geht, scheint es aber reichlich zu sein, sich mit der Betrachtung des Problemkreises allgemeinen Charakters zu begrenzen.

Was ist eigentlich Mentalität? Zum ersten Mal im Jahre 1691 in den englischen lexikographischen Quellen fixiert, legte der Begriff *Mentalität* einen langen Weg zurück, bis er zum Forschungsobjekt verschiedener Disziplinen wurde. Er wurde zuerst im 18. Jahrhundert von den

französischen Nationalisten im Rahmen der Dreyfus-Affäre mit national-ideologischem Hintergrund gebraucht. Diesen „Beigeschmack“ hat die Mentalität auch in unseren Tagen nicht ganz verloren. Die wissenschaftliche „Laufbahn“ der Mentalität fand in den Untersuchungen des französischen Historikers Lucien Fabres im Rahmen der „Annales“ – Schule, des Soziologen E. Durkheim im Rahmen der Durkheim-Schule, des Ethnologen Levi-Bruhls, der Kulturanthropologen Robert Dürnten und Clifford Geertz ihren Ausdruck. Damit ist die Mentalität in ihrer Natur deutlich interdisziplinär geprägt.

In Deutschland wurde der Begriff Mentalität relativ spät gebraucht. Dem Mentalitätsgeschichteforscher Sellin zufolge ist das Werk von Max Weber „Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ das berühmte Werk über deutsche Mentalität, obwohl in ihm das Wort Mentalität nicht einmal vorkommt. Der Soziologe Theodor Geiger gebraucht diesen Begriff in seinem Werk „Soziale Schicht des deutschen Volkes“ als der erste unter den deutschen Forschern. Heute ist der Begriff in der deutschen Sprache so weit verbreitet, „was man früher als „Idee“ oder „Ideologie“ nannte, wird heute als „Mentalität“ genannt.

In der Mentalitätsforschung ist das Definitionsproblem eines der komplizierten. Ausgehend von der Aufgabenstellung kann man über folgende Definitionen wie enzyklopädische, mentalitätsgeschichtliche, soziologische und kultur-anthropologische Definitionsversuche sprechen. So z.B. interpretiert BROCKHAUS die Begriffe *Mentalität* und *mental* auf folgende Weise:

Mentalität (f.20) *geistige Verfassung, Sinnesart, Geistigkeit, Denkart, Anschauungsweise.* die englische, französische, norddeutsche, bayrische -; eine völlig andere – besitzen; vieles ist eine Frage der - (zu mlat. *mentales* „geistig, in der Vorstellung vorhanden“);

mental 1. (Adj.) **1** *den Geist betreffend, verstandesmäßig***2***in Gedanken bestehend, gedacht.* das –e Training der Sportler; etwas – verarbeiten; die Mannschaft war – in schlechter Verfassung (<mlat. *mentales* „geistig, in der Vorstellung vorhanden“)

mental 2. (Adj.; Anat.) zum Kinn gehörig (zu *lat. mentum* „Kinn“);

Im Vergleich zur *Mentalität* ist der Begriff „mental“, wie aus ihrer Interpretation ersichtlich ist, vieldeutig. Unserer Auffassung ist die zweite Nebenbedeutung näher, wo sie als soziale Kategorie auftritt. In dieser Bedeutung kann sie Synonym zum Begriff *Mentalität* sein, während die zweite Bedeutung den Bereich der Anatomie betrifft. In der enzyklopädischen und fachwissenschaftlichen Literatur kommen auch etymologische und sinnesverwandte Termini wie „Mentalismus“ und „mentalistisch“ vor. Der Mentalismus ist die „von A. N. Chomsky entwickelte Sprachbetrachtung, die Sprechakte als Ergebnis angeborener

geistiger Fähigkeiten fasst“. Der Begriff „*mentalitisch*“, weiter verbreitet und häufiger gebraucht als *Mentalismus*, kommt auch in der linguistischen Forschung vor und behandelt in der Kognitiven Linguistik unter anderem „mentales Lexikon“, „mentale Schemata“ und „mentale Modelle“ . Die Beschreibung der kognitiven Fähigkeit des Menschen kann sowohl auf der mentalen, als auch der neuronalen Untersuchungsebene erfolgen. Monika Schwarz zufolge erstellt der mentalistische Ansatz in der Kognitiven Linguistik Modelle, die Struktur- und Prozessobjekte mentaler Phänomene auf einer abstrakten und von der materiellen Grundlage losgelösten Ebene beschreiben. „Im Rahmen der neurophysiologischen Forschung steht dagegen gerade die physische Basis der Kognition im Vordergrund, die mittels neurobiologischer Explikationen beschrieben wird“(Schwarz 2008:78).

Mentalismus (m.; -; umz.) **1** (Psych.) psychologische Richtung, die mittels theoretischer Modelle die Organisationsprinzipien des menschlichen Geistes (z.B. Kreativität) erklären will, da sie menschliches Handeln als Ergebnis mentaler Vorgänge ansieht **2** (Philos.) sprachphilosophische Theorie, die das Zustandekommen von Erkenntnis in der Terminologie innerer, mentaler Vorgänge darzustellen sucht (zu mlat. *mentalis* „geistig, in der Vorstellung vorhanden“). **mentalistisch** (Adj.) den Mentalismus betreffend, zu ihm gehörend, auf ihm beruhend

Während die Begriffe „Mentalismus“ und „mentalistisch“ fachsprachlich begrenzt sind, sind „Mentalität“ und „mental“ allgemein verbreitet. Ohne auf die Vollständigkeitsanspruch zu erheben und ohne auf historische und theoretische Aspekte tiefer einzugehen, betrachten wir hiermit folgende verallgemeinerte Definition der Mentalität als Arbeitsdefinition. Unter Mentalität wird die stabile, historisch entstandene kollektive und besondere Denk -und Einstellungsweise verstanden, die unbewusst im Verhalten und Handeln der Menschen ihren Ausdruck findet. In dieser Definition sind fast alle Bestandteile des Wesens der Mentalität wie Stabilität, historische und kollektive Prägung, Besonderheit der Denkweise und unbewusste Ausdrucksweise vorhanden. Zwei der Merkmale sind aber von besonderer Bedeutung: Denken, Anschauungsweise und Einstellung auf einer Seite, Handeln und Verhalten auf der anderen. Mentalität ist damit nicht nur bloße Denkart, sondern an das Handeln und Verhalten orientierte Denkart. Damit unterscheidet sich die Mentalität von anderen Arten des kollektiven Denkens wie Religion und Ideologie, sowie von einer Reihe von Phänomenen psychologischer Art. Die Ideologie, z. B. hat gewöhnlich einen Autor, ist in Zeit und Raum bekannt. Für die Mentalität ist das alles fremd. Die Ideologie kann mit einem künstlichen Kanal, die Mentalität mit einem natürlichen Bach verglichen werden.

Der Begriff Mentalität verfügt über eine Reihe von wesentlichen Merkmalen, die aus dem Grund der Definitionskompaktheit hier ihren Ausdruck nicht finden konnten, in der Natur der Mentalität aber inhärent „versteckt“ sind. Einer von ihnen ist der Vergleich, der im Hintergrund stehend selten direkt, oft indirekt realisiert wird. Nicht zufällig werden viele mentale Aspekte aus historischer Perspektive erforscht, denn erst nach dem Verlauf entsprechender Zeitperioden sind mentale Unterschiede zwischen zwei und mehr Perioden deutlich zu sühnbar. Die Mentalität als gesellschaftliches Phänomen stellt sich als der Ober –Über- und Sammelbegriff dar. Das fällt besonders auf den Titeln von zahlreichen Quellen wissenschaftlicher und literarischer Art auf. Einmal auf dem Titel registriert, kann *die Mentalität* weiter im Laufe der Schilderung nicht mehr erscheinen.

Wenn von Mentalität die Rede ist, wird vor allem und gewöhnlich die nationale Mentalität gemeint. In der Tat ist sie nur eine der Arten der Mentalität. Man kann die Mentalitätsart im weitesten und engeren Sinne unterscheiden. Die Mentalität im weitesten Sinne kann aus verschiedenen thematischen Bereichen sein. Es ist manchmal genug ein achtsamer Zeitungs- und Zeitschriftenleser zu sein, um sich zu überzeugen, inwieweit dieses Wort in den deutschen Medien verbreitet ist. Die Sportler sprechen dort über „Siegermentalität“, die unzufriedenen Studenten werden vom Leser in der „Versorgungsmentalität“ beschuldigt, in der Politik geht es bei der gleichgültigen Mehrheit in der Gesellschaft um die „Wagenburgmentalität“, und um die mentale, politische und militärische Überforderung des Westens in den Krisenzeiten. Die Soziologen sprechen über den Mentalitätswandel „in neuer industriellen Revolution. Deutschland braucht einen Mentalitätswandel. Arbeiten im Alter muss ein Massenphänomen werden“. Im Maschinenbau und in der Automobilindustrie konnten die Deutschen das Funktionieren von „just in time“ „mit der landestypischen Tüftlermentalität verbinden – und am Ende auch den Lehrmeistern aus Japan zeigen, wie man Gutes besser machen kann“. Besonders verbreitet ist dieser Begriff in den Sportreportagen, was selbst ein Forschungsthema sein kann. In einem Sportinterview kommt *Mentalität* fünf Mal vor: „Das Dribbling sei Ausdruck der brasilianischen Mentalität“, „in der englischen Mentalität ist das Gefühl für taktische Finessen noch nicht entwickelt; es gebe „mental Schwachen und mental Starken“ (Fußballer), dass ein Nationaltrainer in der Schweiz mit verschiedenen Mentalitäten und Religionen zu tun hat“, denn dort spielen nicht nur einheimische Fußballer.

Die nationale Mentalität ist die am meisten verbreitete, gleichzeitig nach ihrem Wesen die komplizierte Mentalitätsart. Nationale Mentalität muss man von der nationalen Identität unterscheiden. Nationale Identität

ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, Mentalität hingegen umfasst alle nationaltypischen Verhaltensmerkmale, die sich empirisch nachweisen lassen. Hier kann sich fast jeder äußern, die wenigen aber begründen und überzeugen. Denn auf der Suche nach dem Typischen einer anderen Nation (nicht selten auch eigener Nation) geht man oft von den subjektiven Faktoren aus. „Jede Aussage über die Mentalität eines Volkes steht auf schwankendem Boden, denn für nahezu alles, was als nationaltypisch gilt, lassen sich Gegenbeispiele anführen“. In dieser Hinsicht unterscheidet Bausinger zwei Hauptarten von Stereotypen: Heterostereotyp (vereinfachte Typisierung von außen(Fremdbild),Autostereotyp als vereinheitlichtes Selbstbild. Hier kommt das Problem des Eigenen und des Fremden zum Vordergrund. „Zur kollektiven Mentalität in einer Gesellschaft vermag die fremde Perspektive im qualitativen Sinne mehr zu sagen als die Perspektive der einheimischen, kultur-vertrauten Beobachter, die ihrem Wesen nach im Verdacht steht, die Abweichungen zu individualisieren. Die Außenperspektive des Fremden bedeutet eine grundsätzlich neue Einordnung des Blicks auf Selbstverständliches und Auffälliges, die einer eigenständigen Differenzierung des Wahrnehmungsapparats dient und ein literarisch vielschichtiges Erkenntnismittel zu bieten verspricht. Nationale Mentalität der Deutschen blieb und bleibt bis heute im Schatten der regionalen Mentalität. Außerdem sind inzwischen einige mentale Aspekte den Deutschen zugeschriebenen Mentalität verschwunden. Die alten Vorstellungen über die Deutschen bei den Ausländern aber sind in der stereotypen Form beim Alten geblieben. Auch das fünfte Element, die Humorlosigkeit, die den Deutschen zugeschrieben wird, ist auch z. Z. diskutabel. Dabei haben sich in Bezug auf die Deutschen bei verschiedenen Nationen verschiedene Stereotypen entwickelt. Die Amerikaner, die nach dem zweiten Weltkrieg lange Jahre in West- und Süddeutschland ihre Militäreinheiten stationierten und hauptsächlich mit den Westdeutschen in Berührung kamen, z.B. schreiben den Deutschen die Elemente der bayrischen Mentalität zu. Die Russen, die in Ostdeutschland stationiert waren, dagegen pauschalisieren sich mit preußischen Tugenden wie Fleiß, Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit und militärischer Geist. Obwohl es in beiden und vielen anderen Fällen um nationale Stereotypen geht, ganz falsch und weit von der Realität sind sie trotzdem nicht, was man, wie oben erwähnt wurde, empirisch bestätigen kann. Für die Verdeutlichung wenden wir uns vergleichend auf wichtige mentale Aspekte von drei Nationen: der Perfektionismus der Deutschen, die „Swissness“ der Schweizer und die „Andischa“ der Usbeken.

Der Perfektionismus. Das folgende Beispiel aus der Presse illustriert den Perfektionismus am deutlichsten. Auf die Frage des Journalisten, ob die Deutschen vielleicht auch zu *perfektionistisch* sind und

trauen sich nicht Kinder zu bekommen, weil nicht alle Voraussetzungen stimmen, antwortet der Experte: „Wir haben in Deutschland sehr hohe Erwartungen an Eltern. Mütter und Väter setzen sich selbst sehr unter Druck. Da gibt es das Leitbild der *perfekten* Mutter. Der *Perfektionismus* ist natürlich problematisch. Ein bisschen mehr Gelassenheit wäre angeraten“.

„**Andischa**“. Dieser in andere Sprachen kaum übersetzbare Begriff bildet den Kern der usbekischen Mentalität. Im Bedeutungswörterbuch der usbekischen Sprache wird Andischa auf folgende Weise interpretiert (Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 2006): **ANDISCHA** 1. Zartgefühl, Vor- und Umsicht, die die Folgen und den Respekt berücksichtige, allseitig nachgedacht formulierte, Meinung; 2. Allgemeine Meinung, Denken; 3. Das Scham – Ehr – und Gewissensgefühl. In dieser Hinsicht kann man diese usbekische Tugend mit den Aspekten der asiatischen Mentalität, und zwar dem chinesischen mentalen Aspekt „das Gesicht“ vergleichen. Zurück zu den Aspekten der deutschen Mentalität. Das Deutsche in der deutschen Literatur: Weltbürgertum und Provinzialismus, Geist und Gemüt, Kultur und Innerlichkeit, Ästhetik des Erhabenen. Der deutschen Literatur wird das massive Denken zugeschrieben.

BIBLIOGRAPHIE:

1. Behal - Thomsen H., Lundquist - Mog A., Mog P. (1993): Typisch Deutsch? Arbeitsbuch zu Aspekten deutscher Mentalität. Berlin/München. Langenscheidt.
2. BROCKHAUS (2011): WAHRIG. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh/München. 9. Auflage WAHRIG.
3. Demandt Alexander. (2007): Über die Deutschen. Eine kleine Kulturgeschichte. Berlin. Ullstein Verlag Propyläen
4. Dietzenbacher P. (2008): Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart. Kröner. Gelfert H. (2005): Was ist deutsch? Wie die Deutschen wurden, wie sie sind. München. Verlag C.H.Beck oHG.
5. Sellin Volker. (1985): Mentalität und Mentalitätsgeschichte. In: Historische Zeitschrift. Band. 241. Oldenburg/München.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. (2006): Тошкент. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”